
«Жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері»
х.ғ.д., профессор Бегенова Б.Е. 75 жылдығына арналған
XIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

МАТЕРИАЛДАРЫ

11 сәуір 2025 ж.

МАТЕРИАЛЫ

XIII Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы естественных наук»,
посвященной 75-летию д.х.н., профессора Бегеновой Б.Е.

11 апреля 2025 г.

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті
Әзірбайжан Ұлттық Ғылым академиясының Дендрология Институты
Г. Алиев атындағы Әзірбайжан Ұлттық Ғылым академиясының география институты
Югорск мемлекеттік университеті
М. Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университеті

«Жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері»
х.ғ.д., профессор Бегенова Б.Е. 75 жылдығына XIII Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция
МАТЕРИАЛДАРЫ

(2025 ж.11 сәуір)

МАТЕРИАЛЫ
XIII Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы естественных наук»,
посвященной 75-летию д.х.н., профессора Бегеновой Б.Е.

(11 апреля 2025 г.)

Петропавловск – Ханты-Мансийск – Баку – Ташкент
2025

УДК 168.521
ББК 20
А 43

*Издается по решению Научно-технического совета
НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
(протокол №7 от 31.03. 2025 г.)*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Исакаев Е.М. – Председатель Правления – Ректор, к.б.н., НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Петропавловск, Казахстан – Председатель;

Какабаев А.А. – член Правления (проректор) по науке и инновациям, к.б.н., НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Петропавловск, Казахстан – зам. Председателя;

Ахмедова И.Д. – к.г.н., доцент, Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия;

Базарбаева С. М. – зам. декана факультета математики и естественных наук по НР и МК, PhD, НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Петропавловск, Казахстан – ответственный редактор;

Мажитова Г.З. – ст. преподаватель кафедры «География и экология», НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Петропавловск, Казахстан;

Маркова А.Г. – ст. преподаватель кафедры «Математика и физика», НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Казахстан;

Остафейчук Н.В. – ст. преподаватель кафедры «Химия и химические технологии», НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Петропавловск, Казахстан;

Пашков С.В. – декан факультета математики и естественных наук, к.г.н., доцент, НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Петропавловск, Казахстан.

А 43 «Актуальные проблемы естественных наук»: материалы международной научно-практической конференции. – Петропавловск: СКУ им. М. Козыбаева, 2025. – 450 с.

ISBN 978-601-223-804-4

Сборник содержит материалы XIII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественных наук», посвященной 75-летию д.х.н., профессора Бегеновой Б.Е. Представлены научные статьи казахстанских и зарубежных ученых, освещающие развитие естественнонаучного направления науки. Издание представляет интерес для преподавателей вузов, средних, средних специальных учебных заведений, а также для широкого круга читателей, интересующихся современными разработками в самых разных сферах знаний. Основные направления научных работ, представленных в сборнике: «Актуальные проблемы науки и образования в области химии», «Эколого-географические исследования», «Современные проблемы исследования биологических систем», «Теория и методика обучения информатике, математике и физике: инновационные подходы».

УДК 168.521
ББК 20

ISBN 978-601-223-804-4

© СКУ им. М. Козыбаева, 2025

Таким образом в публикации представлена лишь часть проводимого научного исследования. Дальнейшее исследование может быть ориентировано на оценку долговременного влияния использования подобных интерактивных технологий на формирование экологически ответственного поведения среди молодежи. Это позволит выявить степень устойчивости полученных знаний и навыков, а также определить оптимальные стратегии внедрения цифровых образовательных решений в экологическое обучение.

Литература:

1. Магамедов З.А. Возможности информационно-коммуникационных технологий и их применение в формировании экологической компетентности // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – С. 410-413.
2. Степанова Э.В. Вовлеченность студентов в образовательный процесс // Материалы международной научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития». – Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2022. – С. 177-181.
3. Stan R.S., Albert C.N., Holonec L., Simonca V., Colisar A., Rebreanu F., Singeorzan S. Learning by doing – a method for practical activities // EDULEARN21 Proceedings. – 2021. – P. 11032-11038.

УДК 911.52; 551.44

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОПУСТЫНИВАНИЯ В ГАБАЛИНСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Кахраманов М.А., Мустафабейли Г.Л., Баширов С.И., Ализаде А.А.
(Шекинский Региональный Научный Центр НАНА)

Территория Габалинского района богата курортами и рекреационными ресурсами. Минеральные и питьевые источники, лесные ресурсы имеют особое значение для создания курортных санаториев и мест отдыха (Лаза, Кюснет, Бум, Камарван и др.), обеспечивающих отдых населения.

На территории Габалинского района расположены самые высокие вершины Большого Кавказа: Базардюзю (4466 м), Туфандаг (4206 м), Базарюрд (4126 м). Здесь находится основная часть горных ледников площадью 6 км², расположенных на территории Азербайджана. Рельеф района пересекает центральную часть, ориентированную с запада на восток, долина Алазана-Хефтарана шириной 18-20 км. Эта долина ограничена горами Эмильи, Гедик, Килисе, Кызларкала и Эмирван (Кёнденлендаг) с южной стороны, а также Шекинским плато (Ходжалы и Меликли степи), которое занимает главную территорию Габалинского района.

Менее половины территории этих районов покрыто лесами. Здесь много водопадов, сернистых и термальных источников. Фауна представлена зайцами, медведями, горными козлами, кабанам, куропатками, кекликами, гусями, а также сомами и форелью. На территории Габалинского района выращиваются различные плоды и ягоды: орехи, фундук, яблоки, груши, шелковица, шиповник, вишня, слива, черемуха и малина [1, 2].

На территории Габалинского района образуется плотная сеть рек, таких как Бумчай, Тиканлычай, Хамзеличай, Демирапаранчай и Вандамчай, которые сливаются в южной части района, образуя реку Турианчай.

Почвенный покров: на территории района, начиная от водораздела Большого Кавказа, в области долины Алазана-Хефтарана и северных склонов Шекинского плато встречаются различные типы почв. Это горные травяные почвы, горные лесные почвы, аллювиальные травяные, болотные и солончаковые почвы [12], а также черные и коричневые горные почвы. Почвы горных травяных зон занимают относительно большие площади в северо-восточной части района на высотах 2000-3000 м над уровнем моря [7].

В 2024 году были проведены мониторинговые исследования на территории Габалинского района для наблюдения за процессами опустынивания. 16 апреля 2024 года был проведен мониторинг ландшафта вдоль реки Демирапаранчай и маршрута Лаза-Савалан, а также 26 апреля 2024 года — на биогеоморфоценозе вблизи села Лаза, где происходило наблюдение за изменениями растительности и географическими факторами. В биогеоценозах выполнено с учетом мониторинга следующих геолого-экогеографических факторов, создающих особенности в растительном покрове ландшафта [8]:

1. Ведущие виды растений в рельефе закрытых долин.
2. Выходы на речные долины и их растительные индикаторы.
3. Доминирующие растения в лугах.
4. Доминирующие растения в лесо-степях.
5. Артезианские или субартезианские бассейны и их растительные индикаторы.
6. Водные источники и их растительные индикаторы.
7. Микроклимат и его растительные индикаторы.
8. Биологическое разнообразие – доминирующие растения [5].
9. Рекреационная зона – доминирующие растения.
10. Биогеохимический режим и его растительные индикаторы [10].
11. Доминирующие растения в биогеохимической среде с полусухим климатом.
12. Доминирующие растения в биогеохимической среде с влажным климатом.
13. Доминирующие растения в биогеохимической среде с семиаридным климатом.
14. Доминирующие растения, распространенные в биогеохимической среде на равнинных территориях.
15. Доминирующие растения, распространенные в биогеохимической среде в горных районах [11].
16. Доминирующие растения, указывающие на биогеохимическое равновесие.
17. Участие растений, относящихся к последним стадиям сукцессий.
18. Доминирующие растения в ТЭК с мозаичной структурой.
19. Территории с естественными границами и их растительные индикаторы.
20. Почвы с делювиальными, эллювиальными и пролювиальными осадками и их растительные индикаторы [9].
21. Равнинные ландшафты и их растительные индикаторы.
22. Горные ландшафты и их растительные индикаторы.
23. Богатство биомассы и ее растительные индикаторы.
24. Избыточная плодородность почвы по сравнению с окружающими территориями и их растительные индикаторы.

В ходе этих исследований были учтены геологические и экологические факторы, которые влияют на растительность региона, такие как рельеф, типы почв, климатические условия и особенности экосистем [6].

Согласно проведенному мониторингу, было установлено, что процесс опустынивания в районе Габале преимущественно зависит от климатических условий полусухих и горных ландшафтов.

Процесс опустынивания в Габалинском районе на южном склоне Главного Кавказа (между населенными пунктами Бум, Габала и Вендам) проявляется с большей интенсивностью в зависимости от антропогенных факторов [3].

Для определения зависимости процесса опустынивания от климата (как в районе Огуз) проводился ежедневный метеорологический мониторинг [4]. Для этого были зафиксированы данные о температуре воздуха, многолетней средней температуре и относительной влажности с использованием Интернет-ресурсов. В выбранных пунктах были учтены параметры атмосферного давления, направления ветра и изменения ультрафиолетового излучения, а также собраны данные о циркуляции воздушных масс.

Рисунок 1 - Дамирапаранчай. Дорога Габала - Лаза, среднегорный широколиственный лес.

Рисунок 2 - Габалинский район. Долина Дамирапаранчай. Плато Амирван.

Рисунок 3 - Габалинский район. Долина Турьянчай. Плато Амирван

Измерения проводились с использованием сайтов AccuWeather и GISMETEO. Сравнение гидрометеорологических показателей между Шекинско-Загатальским регионом и Западной Европой, Восточной Европой, Центральной Азией, Средиземноморским регионом и Ираном (температура, осадки, изменения относительной влажности) имеет важное значение в контексте этапов глобального потепления в современную эпоху.

Сравнение изменений циркуляции воздуха по месяцам между городом Баку и Шекинско-Загатальским регионом (по Габале) использовалось для уточнения направлений воздушных масс на территории Азербайджана.

В 2024 году проводились ежедневные метеорологические мониторинги в Шекинско-Загатальском регионе и городе Баку, где фиксировались показатели относительной влажности. Эти данные приведены в Таблице 1, где показаны изменения относительной влажности по месяцам и декадам.

Таблица 1 - Изменения относительной влажности в 2024 году для Шеки-Загатальского региона и города Баку.

Месяцы и декады		Закаталы		Шеки		Огуз		Габала		Баку	
		max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
I	I дек	75	40	75	46	73	48	84	51	81	51
	II дек	86	52	89	61	85	61	92	67	83	58
	III дек	91	68	93	78	92	79	95	78	85	68
II	I дек	70	37	68	49	67	43	80	44	76	42
	II дек	74	51	80	63	77	59	80	62	82	61
	III дек	87	60	90	74	92	74	95	78	80	60
III	I дек	80	43	84	59	87	59	91	63	84	64
	II дек	90	55	91	68	91	69	94	75	87	66
	III дек	80	48	79	59	81	59	88	59	85	60
IV	I дек	82	52	83	59	85	62	91	65	83	53
	II дек	78	43	77	48	80	51	86	52	77	44
	III дек	75	42	74	41	77	44	78	50	72	33
V	I дек	89	56	87	60	88	63	93	59	81	54
	II дек	91	61	88	62	92	67	95	71	81	55
	III дек	83	52	78	45	81	56	89	55	76	39
VI	I дек	74	44	70	43	74	47	77	48	68	35
	II дек	78	46	75	45	75	48	82	50	74	37
	III дек	81	46	79	47	84	55	86	53	77	41
VII	I дек	65	40	64	36	67	40	70	43	71	32
	II дек	70	44	71	39	70	44	76	47	70	35
	III дек	86	58	85	56	86	60	89	67	79	53
VIII	I дек	79	50	75	48	77	50	81	58	79	40
	II дек	78	47	79	48	79	52	86	54	78	41
	III дек	74	36	66	32	68	33	73	35	77	40
IX	I дек	67	33	66	32	61	33	61	31	80	40
	II дек	74	40	73	37	71	40	73	38	77	43
	III дек	83	51	82	47	80	51	85	50	77	45
X	I дек	77	46	77	44	79	49	86	49	81	51

	II дек	92	68	95	73	98	77	96	79	85	67
	III дек	81	47	83	54	86	59	90	64	90	62
XI	I дек	64	33	69	39	72	43	83	49	81	54
	II дек	89	55	91	62	90	65	96	66	87	68
	III дек	91	63	92	66	92	68	98	72	89	71
XII	I дек	86	62	90	69	90	69	93	69	87	73
	II дек	79	47	70	43	69	40	84	45	85	63
	III дек	87	61	91	65	89	63	92	65	89	74

Как показатель опустынивания, в Габалинском районе контролируются дни с относительной влажностью воздуха ниже 30 % [3]. Такие дни наблюдаются в январе, феврале, августе и сентябре. В первой половине года минимальные значения относительной влажности были зафиксированы 08.01.2024 — 29%, 04.02.2024 — 28%, 10.02.2024 — 30%, 12.02.2024 — 27% и 14.02.2024 — 29%. Во второй половине года минимальные значения относительной влажности были зарегистрированы 27.08.2024 — 28%, 28.08.2024 — 29%, 29.08.2024 — 28%, 30.08.2024 — 29%, 31.08.2024 — 30%, 01.09.2024 — 24%, 02.09.2024 — 18%, 03.09.2024 — 27%, 04.09.2024 — 27%, 05.09.2024 — 28%, 13.09.2024 — 29%, 14.09.2024 — 30%, 15.09.2024 — 28%, 29.09.2024 — 28%, 30.09.2024 — 27%, и 17.12.2024 — 28%.

На основе ежедневных метеорологических мониторингов, проведенных в 2024 году в Габале и Баку, был проведен анализ изменений направлений циркуляции воздуха.

В 2024 году в Габале направление циркуляции воздуха изменялось 22 раза в январе, 10 раз в феврале, 20 раз в марте, 21 раз в апреле, 11 раз в мае, 16 раз в июне, 21 раз в июле, 21 раз в августе, 15 раз в сентябре, 22 раза в октябре, 16 раз в ноябре и 17 раз в декабре.

В Баку направление циркуляции воздуха изменялось 19 раз в январе, 15 раз в феврале, 23 раза в марте, 13 раз в апреле, 14 раз в мае, 17 раз в июне, 16 раз в июле, 15 раз в августе, 18 раз в сентябре, 21 раз в октябре, 16 раз в ноябре и 18 раз в декабре.

Таблица 2 - Основные направления ветра в Габале и Баку в 2024 году.

Месяцы	Габала (количество дней)	Баку (количество дней)
Январь	Юг (7) и Запад (6)	Север (13) и Юго-запад (10)
Февраль	Юго-запад (10)	Север (9) и Юг (7)
Март	Юг (13) и Запад (8)	Север (9) и Северо-запад (8)
Апрель	Юг (11) и Юго-запад (6)	Юг (18) и Север (8)
Май	Юг (12) и Юго-запад (8)	Юг (10) и Северо-запад (9)
Июнь	Юг (10) и Северо-восток (7)	Север (10) и Юг (10)
Июль	Юг (10) и Северо-восток (9)	Север (15)
Август	Юг (10)	Север (16)
Сентябрь	Юг (10) и Северо-восток (7)	Север (10) и Юго-восток (7)
Октябрь	Юг (7) и Северо-восток (7)	Северо-запад (9)
Ноябрь	Юг (6) и Северо-восток (6)	Север (7) и Юго-запад (7)
Декабрь	Запад (8) и Северо-восток (6)	Север (7) и Юго-запад (8)

В 2024 году в районе Габале были зафиксированы изменения направлений циркуляции воздуха, которые происходили от 10 до 22 раз в течение месяца. Особенно важно, что в январе, феврале, августе и сентябре наблюдалась засушливая погода, а в течение суток относительная влажность опускалась ниже 30%. Множество резких метеорологических изменений в погодных условиях негативно повлияло на развитие растительности и способствовало процессу опустынивания на территории.

Таблица 3 - Взаимное сравнение показателей максимальной и минимальной температуры за 2023-2024 годы на основе данных о погоде сайта AccuWeather для Габалинского района.

Месяцы→	Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь	
Дни↓	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
01	-6/11	2/14	1/10	-2/7	0/19	0/8	4/10	10/20	9/24	11/27	14/29	17/30
02	-5/12	-2/11	2/8	-5/9	3/12*	2/9	4/8	5*/20	8/22	15/27	14/29	16/29
03	-4/15	-4/16*	0/7	-3/11	4/10	3/8	6/15*	3/21	10/13*	9*/22*	18/31	15/31
04	-3/14	-2/12	-2/8	-1/12	4/20*	4/9	4/19	7/19	9/17	12/19	17/32	14/32
05	-3/9*	4*/14	-3/8	1/13	3/13*	0/12	6/19	3/20	7/21	12/23	19/30	20*/35
06	-1/13	0/13	-3/9	1/9	4/21*	-2/14	10/19	9*/12*	7/24	13/21	18/30	14*/34
07	3/14	-5*/12	3*/6	0/16*	4/12*	1/11	10/18	11/15	10/22	13/19	16/23*	16/34
08	-1/5*	-2/19*	1/4	1/19	4/9	4/11	7/17	8/13	10/26	13/16	17/24	19/31
09	-3/-1*	-1/19	0/2	6*/18	3/9	4/12	3/18	10/17	13/27	8*/23*	13/28	17/27
10	-2/0	0/9*	-2/1	3/20	2/19*	5/8	4/16	8/17	14/22*	8/22	14/29	18/32*
11	-3/-1	1/3*	-3/3	0/20	0/22	4/11	9*/20	10/18	12/26	11/22	19*/31	17/31
12	-2/3	0/11*	-7/6	-1/20	2/24	2/10	9/25*	4*/23*	13/18*	13/27*	17/33	18/31
13	0/3	-2/8	-6/9	-1/17	2/26	0/11	13/24	8/19	11/18	13/19*	19/33	17/33
14	0/3	-4/-1*	-5/6	3/21	3/16*	6*/9	9/19*	4/22	11/17	11/14*	20/32	19/29
15	-3/5	-13*/1	-8/9	5/12*	2/19	4/13	12/23	7/19	9/14	10/20*	16/33	17/32
16	-5/6	-10/4	-4/8	4/7*	1/16	5/12	6*/15*	6/23	9/22*	12/18	17/31	17/33
17	-5/8	0*/15*	-5/7	2/4	5/19	2/16	6/10*	5/23	9/21	11/17	17/31	20/34
18	-4/6	3/5*	-6/12*	0/2	10*/18	3/11*	8/13	5/25	9/22	9/20	18/33	19/33
19	-2/9	2/6	0*/15	0/4	10/16	7/9	8/22*	7/28	10/25	7/20	16/30	19/32
20	0/6	0/12*	1/18	2/8	8/16	5/12	6/25	14*/26	14/24	11/20	18/25*	18/34
21	3/8	-1/13	7*/13*	3/5	9/18	7/11	11*/26	10/27	11/24	11/24	18/26	18/33
22	-2*/8	1/5*	3/17	3/4	5/18	7/12	9/25	10/27	11/30*	13/24	18/26	18/27*
23	-5/8	-1/1	1/11*	3/6	3/19	8/16	5/25	11/26	13/31	8*/24	18/26	17/30
24	0*/6	-3/0	0/1*	2/4	3/21	7/11*	9/25	7/24	15/32	12/20	17/28	18/30
25	-3/6	-5/0	-4/6*	-1/2	4/20	3/8	14*/22	9/26	15/32	13/22	14/32	18/34
26	-6/6	-4/1	-3/14*	-3/3	3/22	0/16*	10/23	7/25	17/30	11/20	17/34	18/29*
27	-6/6	-4/6*	-2/18	-6/5	5/17*	4/14	8/28*	7/26	13/32	11/27*	17/32	17/26
28	-8/6	0/6	-2/19	-7/6	7/21	-2/18	9/29	8/28	17/31	14/25	18/32	18/28
29	-5/9	1/4	-----	-1*/7	3/26*	-1/20	9/27	7/27	16/32	13/29	20/32	18/30
30	-1/10	0/3	-----	-----	8*/21*	5*/22	12/29	7/29	16/33	13/30	19/33	19/27
31	-4/6	0/6	-----	-----	4/10*	8/19	-----	-----	16/32	16/32	-----	-----
Резкие перепады температуры	2/3	4/11	3/6	2/3	2/11	3/3	4/7	4/2	-/5	3/7	1/2	2/3

Процесс опустынивания в районе Габале более интенсивно проявляется в южной части на Эмирванском плато и частично в долине реки Турианчай, где климатические условия, а также антропогенные факторы (деятельность человека) играют важную роль в усилении этого процесса.

По мере увеличения засухи, изменений температуры и влажности, антропогенные факторы, такие как вырубка лесов, засоление орошаемых сельскохозяйственных земель, загрязнение почвы отходами и чрезмерный выпас скота, продолжают отрицательно воздействовать на экологическое равновесие района. Все эти действия должны быть решительно пресечены в Габалинском районе и других частях региона, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение экологической ситуации и ускорение процесса опустынивания.

Литература:

1. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Qəbələ rayonu. Bakı İsmayıl nəş. Poliqrafiya Mərkəzi, 2002, 79 s.

2. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. Bakı «Nafta-Press» nəşriyyatı. 2003. 190 s.
3. Əyyubov Ə.C., Rəhimov X.Ş. Əlverişsiz atmosfer hadisələri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Kitab: Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası. Bakı, 2000, s.48-49.
4. Qəhrəmanov M.A., Mustafabəyli H.L., Bəşirov S.İ., Əlizadə A.A. Oğuz rayonu ərazisində səhrələşmə prosesinin öyrənilməsi. Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə və AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin 50 illiyinə həsr edilmiş "Regionlarda elmin inkişaf strategiyası Heydər Əliyev zəkasının işığında" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Şəki, Azərbaycan. 4-5 dekabr 2023. s. 652-674. ISBN:978-9952-8508-19.
5. Mamedov C.İ., Shukurlu Y.H., Azizov F.Sh., Mustafabeyli H.L., Aliev Q.M. The natural Biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalıd. Аграрен Университет – плоддив. 2016. p. 5-9.
6. Mustafabəyli H.L. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi: problemlər – Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı."Apostrof" 2012. səh. 68-120.
7. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. s. 372. ISBN: 978-9952-37-007-2.
8. Mustafabəyli H.L. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycanın Aqrar Elmi. 2019. №1. s. 103-108.
9. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərində kimyəvi tərkib müxtəlifliyinin ekocoğrafi amillərdən asılılığına dair. "Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Göygöl, Azərbaycan. 22-24 dekabr 2021. s. 268-273. ISSN: 2707-4498.
10. Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Биогеохимическая характеристика типов почв Шеки-Закатальского района Азербайджана. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Природно-ресурсный потенциал и экологическая реабилитация деградированных ландшафтов». 17-18 марта 2023 г. Грозный, Россия. с. 248-254. DOI: 10.36684/86-1-2023-248-254.
11. Rüstəmov Q.İ., Rüstəмова A.M. Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı, "Avropa" 2016. 189 s.
12. Şükürlü Y.H., Əzizov F.Ş., Mustafabəyli H.L., Məmmədov C.İ. və b. Şəki rayonu Şorsu kəndi ərazisində soranlaşmış torpaqların sağlamlaşdırılmasına dair. ADAU-nun elmi əsərləri №4. Gəncə, 2018. s. 19-23.

ƏОЖ 910.3

МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ ДЕРЕКТЕРДІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ ҚОЛДАНУ

Кенжебек Г.Б., Мамирова К.Н.

(Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті)

Қазіргі климаттық өзгерістер жағдайында метеорологиялық деректер экологиялық-географиялық зерттеулердің маңызды бөлігіне айналууда. Табиғи ортаның өзгерістерін талдау, климаттық үрдістерді болжау және қоршаған орта жағдайына баға беру үшін атмосфералық параметрлердің ұзақ мерзімді деректері қажет.

Метеорологиялық деректер – климат пен атмосфералық құбылыстарды зерттеуде, табиғи ресурстарды басқаруда және экологиялық мониторинг жүргізуде маңызды ақпарат көзі. Бұл деректер ауа райын болжауда, климаттық өзгерістерді бағалауда және экологиялық қауіптерді талдауда кеңінен қолданылады. Қазақстан аумағының табиғи-климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, метеорологиялық ақпаратты жинау мен талдау әдістерін жетілдіру өзекті мәселе болып табылады.

Экологиялық-географиялық зерттеулер табиғи ортаның жай-күйін, оның өзгеру заңдылықтарын және адам әрекетінің қоршаған ортаға әсерін зерттеуге бағытталған. Бұл зерттеулер экологиялық және географиялық әдістерді біріктіре отырып, табиғи және антропогендік факторлардың өзара әрекетін талдайды.

Экологиялық география биогеографияның бір саласы болып табылады және организмдердің таралуына қазіргі қоршаған ортаның әсерін зерттейді. Оның міндетіне жекелеген факторлардың организмдердің таралуына тигізетін әсері, географиялық ортаның ерекшеліктеріне байланысты түрлердің таралу заңдылықтарын анықтау кіреді.

Қалиәскер Е.О. Дебат клубы – географиялық ойлауды дамыту құралы	167
Катаева И.Н., Дмитриев П.С. Сравнительный анализ органоминеральных удобрений на основе сапропеля и традиционных минеральных удобрений	170
Каримова К.Р., Дмитриев П.С. Формирование экологической ответственности студентов с помощью цифровых образовательных технологий	173
Кахраманов М.А., Мустафабейли Г.Л., Баширов С.И., Ализаде А.А. Изучение процесса опустынивания в Габалинском районе Азербайджана	178
Кенжебек Г.Б., Мамирова К.Н. Метеорологиялық деректерді экологиялық-географиялық зерттеулерде қолдану	184
Кириенко Д.В., Тесленок С.А. Некоторые экологические проблемы водных ресурсов Березовского района Югры	189
Комаров К.В., Фоломейкина Л.Н. Инновационные технологии в туризме: искусственный интеллект и геоинформационные системы	192
Крымская О.В., Корнилова Е.А., Крымская А.А., Рыжков Н.С. Оценка тепло - и влагообеспеченности территории Белгородской области в современных климатических условиях	196
Лебедева Т.В. О проведении геодемографических исследований в Северо-Казахстанской области	199
Лицецкий Ф.Н. Предпосылки и перспективы формирования ренатурационных экосистем на нарушенных и деградированных землях	204
Мамедов И.Б. Законодательная основа миграционного процесса в европейских странах	209
Мамедова Д.А. Современные эколого-географические проблемы территориальной организации картофелеводства в Газах-Товузском экономическом районе	214
Махин Д.С., Тайжанова М.М. Распространение овражной сети на территории Северо-Казахстанской области	219
Махин Д.С., Тайжанова М.М. Геоинформационное моделирование оврагов в окрестностях г. Петропавловска на основе ДДЗ	224
Мусин А.Ж., Дмитриев П.С. Перспективы использования виртуальных экскурсий для экологического просвещения: природно-ресурсный потенциал Кызылжарского района	228
Мухамет А. М., Карменова Н. Н. География сабағында оқушылардың экологиялық жауапкершілігін қалыптастыру: сыни ойлау тәсілдері	231
Натахин Д. В., Тимонин А. С. Территориальная дифференциация информационно-коммуникационных технологий в России	235
Нигамаева А.Ю., Тесленок С.А. Сравнение компьютерных программ для сшивки растровых картографических материалов	238
Николаев И.А. Спортивная инфраструктура: понятие и особенности развития в Российской Федерации	243
Носонов А. М. География и динамика зернового хозяйства Республики Казахстан	247
Носонов А.М., Хачатурян А.Х. Динамика пассажирооборота в регионах Российской Федерации	252
Омирбекова А.Ж., Нұрқан Ж.А., Исмагулова С.М. Қазақстанда орман қорының динамикасы негізінде орман жамылғысының өсуін болжау	255
Пикмулина П.А., Стрельникова Е.О., Квасникова З.Н. Динамика степных экосистем Даурского заповедника в условиях глобального изменения климата	259
Плачинта И.Г. Геоинформационное картографирование руслового наводнения реки Кылшақты	262
Пятанов А. В., Семина И.А. Специфика отраслевых исследований в географии (на примере энергетики)	267

«Жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері»
х.ғ.д., профессор Бегенова Б.Е. 75 жылдығына арналған
XIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
МАТЕРИАЛДАРЫ

(11 сәуір 2025 ж.)

МАТЕРИАЛЫ

XIII Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы естественных наук»,
посвященной 75-летию д.х.н., профессора Бегеновой Б.Е.

(11 апреля 2025 г.)

Подписано в печать 11.04. 2025 г. Формат 60×90 1/8. Гарнитура Times.

Объем 28,125 усл.печ.л. Бумага книжно-журнальная.

Отпечатано в ИПО СКУ им. М. Козыбаева.